

Lignes directrices sur les formats de fichiers à l'intention des chercheuses et chercheurs

Le tableau ci-dessous présente des lignes directrices générales destinées aux chercheuses et chercheurs et décrit les différences entre les formats propriétaires et les formats ouverts. De manière générale, l'utilisation de formats ouverts est encouragée, car la probabilité d'un accès continu et d'une réutilisation à long terme est plus élevée.

Formats ouverts	Formats propriétaires	Format propriétaire, mais ouvert
Aucune restriction d'utilisation. Spécification du format librement accessible.	Détenus et contrôlés par une entreprise.	Propriétaires, mais dont la spécification peut être publiée (en tout ou en partie).
Lisibles correctement par un large éventail de logiciels. Capables de fonctionner sur au moins un logiciel gratuit.	Nécessitent généralement un logiciel propriétaire pour une lecture fiable.	Options de logiciels gratuits permettant la visualisation ou l'analyse des fichiers, sans nécessairement offrir toutes les fonctionnalités.
Souvent des normes ouvertes, maintenues par un organisme d'expertise non commercial.	Description du format confidentielle et susceptible de changer à tout moment.	Description du format susceptible de changer à tout moment, sous le contrôle de l'entreprise.
.csv, .txt, .mzml, .cif, .hdf5, .dcm, .fasta, .tiff, .jpg	.qgd, .fid, .dld, .spm, .wiff., accdb, .xls	.mat, .nb, .xlsx., .shp